

YUQORI TARTIBLI DETERMINANTLARNI HISOBLASH

Rahmonov Erkin Sodiq o'gli

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani

TKTI shahrisabz filiali o'qituvchisi

Norboyev Zafarbek Dilshod o'gli

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani

TKTI shahrisabz filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8005976>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqori tartibli determinantlar haqida to'liq malumot keltirilgan. To'rtinchi va undan yuqori bo'lgan determinantlarni hisoblashning usullari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Determinant, Algebraik to'ldiruvchilar, yuqori tartibli determinantlar.

Ta'rif: Determinant- berilgan sonli jadval elementlari asosida maxsus qoida bo'yicha hisoblanadigan son bo'lib, jadvalning tartibiga qarab, uni hisoblash qoidasi aniqlanadi.

Masalan A matritsaning determinantini $|A|$ yoki $\det A$ orqali belgilanadi. Ixtiyoriy haqiqiy sonni birinchi tartibli determinant deb qarash mumkin.

Ta'rif: Ixtiyoriy kvadrat matritsa elementlari asosida ma'lum bir qoida asosida aniqlangan son bu matritsaning determinant (aniqlovchisi) deb ataladi.

Yuqori tartibli determinantlarni hisoblashni 2 xil usuli bilan tanishib chiqamiz.

1. Algebraik to'ldiruvchilar orqali hisoblash;
2. Elementar almashtirishlar orqali hisoblash;

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ -2 & -4 & -6 & 1 \end{vmatrix}$$

Misol 1: Quyidagi determinantni hisoblaymiz.

Bu determinantning qiymatini topish uchun determinantni biror ustunini o'zgarmas k songa ko'paytirib boshqa ustuniga qo'shilsa, determinant o'zgarmaslik xossasidan foydalanamiz. Buning uchun uning birinchi yo'lini ikkiga ko'paytirib to'rtinchi yo'lga qo'shib

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$$

elementar almashtirish bajaramiz. Natijada qaralayotgan determinant ushbu ko'rinishga keladi.

Endi oxirgi determinantni biror yo'lida turgan barcha elementlarning ularga mos algebraik to'ldiruvchilari bilan ko'paytmasidan tashkl topgan yig'indi shu determinantning qiymatiga tengligidan foydalanib, birinchi ustun elementlari bo'yicha algebraik to'ldiruvchilar orqali

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$$

yoyadigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishdagi determinant hosil bo'ladi.

Bu determinantning qiymati $\Delta = 2 \cdot 3 \cdot 9 + 5 \cdot 7 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 4 - (4 \cdot 3 \cdot 0 + 7 \cdot 0 \cdot 2 + 9 \cdot 0 \cdot 5) = 54$ ga teng. Demak yuqori tartibli determinantlarni hisoblashda yuqoridagi usullar qulaylik tug'diradi.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & -2 & 1 & 2 \\ 9 & -1 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 3 \\ 5 & 2 & 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

Misol 2: Quyidagi 5×5 o'lchamli determinantni hisoblaymiz.

Determinantning biror ustunini o'zgartmas k songa ko'paytirib, uning boshqa ustuniga qo'shilsa determinant qiymati o'zgarishidan foydalanib, ikkinchi va to'rtinchi ustunlarning

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & -2 & 3 & 2 \\ 9 & 3 & 1 & 7 & 4 \\ 3 & 3 & 6 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 3 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

har biriga beshinchi ustunni qo'shadigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishdagi determinant hosil bo'ladi. Endi beshinchi ustunni uchga ko'paytirib birinchi

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 & 3 & 2 \\ -3 & 3 & 1 & 7 & 4 \\ -6 & 3 & 6 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

ustundan ayiradigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishdagi determinant hosil bo'ladi. So'ngra beshinchi ustunni ikkiga ko'paytirib, uchinchi ustundan ayirish

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -6 & 3 & 2 \\ -3 & 3 & -7 & 7 & 4 \\ -6 & 3 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

natijasida keyingi determinant ko'rinishga keladi. Determinantning biror ustunida turgan barcha elementlarning ularga mos algebraik to'ldiruvchilari bilan ko'paytmasidan tashkil topgan yig'indi shu determinantning qiymatiga tengligidan foydalanib topamiz.

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+5} \begin{vmatrix} -1 & 3 & -6 & 3 \\ -3 & 3 & -7 & 7 \\ -6 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Determinantning ixtiyoriy ustunida turgan barcha elementlarini o'zgartmas k songa ko'paytirilsa, determinantning qiymati ham k ko'payishiga ko'ra,

$$\Delta = 3 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & -6 & 3 \\ -3 & 1 & -7 & 7 \\ -6 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

quyidagi determinant hosil bo'ladi. Determinantni birinchi satrni

$$\Delta = 3 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & -6 & 3 \\ -2 & 0 & -1 & 4 \\ -5 & 0 & 6 & -1 \\ 3 & 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} \quad \text{determinant hosil bo'ladi.}$$

barcha satrlardan ayiradigan bo'lsak, quyidagi bo'ladi.

Determinantning biror ustuniga turgan barcha elementlarning ularga mos algebraik to'ldiruvchilari bilan ko'paytmasidan tashkil topgan yig'indi shu determinantning qiymatiga

$$\Delta = 3 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -2 & -1 & 4 \\ -5 & 6 & -1 \\ 3 & 7 & -4 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-155) = 465$$

teng ekanligidan, quyidagi

tenglik hosil bo'ladi.

Demak, 5×5 determinantning javobi 465

References:

1. Ё.У.Соатов. Олий математика. Тошкент. "Ўқитувчи" 1992
2. Sanginov.M.B. Matematika Toshkent . "Navro'z nashriyoti" 2017
3. Т.Жўраев, А.Саъдуллаев, Г. Худойберганов, Х.Мансуров, А.Ворисов. Олий математика асосларию Тошкент. "Ўзбекистон" 1995
4. SH.R.Xurramov. Oliy matematika. "Fan va texnologiya" nashriyoti. 2015
5. Rahmonov E., KHADJIEV D. Theorem-2. Let (M, F) is foliated manifold where M is a smooth connected finite-dimensional complete Riemannian manifold. Then the group IsoF (M) is a topological group with F- compact open topology. Let's denote as Diff0 F (M) set of all Cr diffeomorphisms $g \in \text{Diff} F (M)$ of foliated //MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. – С. 67.